

Микола СИЛЕНКО,
кандидат економічних наук,
виконавчий директор Чернігівського РВ АМУ
(Україна, Чернігів),
silenko_82@ukr.net)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДТРИМКИ ПРОБЛЕМНИХ ТЕРИТОРІЙ

DOI

Повномасштабне вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року ще більше поглибило диспропорції економічного розвитку територій країни. Це створило нагальну потребу у вивченні європейського досвіду подолання нерівності розвитку та підтримки проблемних територій із метою застосування кращих практик в Україні. У публікації розглянуто ключові напрямки та форми підтримки європейськими державами процесів відновлення і стимулювання розвитку проблемних територій на прикладі Хорватії, Німеччини та Італії.

Дослідження здійснює детальний аналіз дій урядів цих держав у питаннях стимулювання регіонального розвитку, виявляючи основні ефективні інструменти державного впливу для подолання диспропорцій економічного розвитку регіонів у різних країнах Європи. Розглядаються різні підходи до регіонального розвитку, які включають фінансову підтримку, інвестиції в інфраструктуру, соціальні програми та інші механізми, спрямовані на підвищення рівня життя та економічної активності у депресивних регіонах.

Стаття узагальнює кращі європейські практики подолання територіальних нерівностей економічного розвитку, зокрема, на прикладі Хорватії, яка після воєнних конфліктів змогла відновити свої регіони завдяки активній підтримці з боку ЄС та ефективним внутрішнім реформам. Досвід Німеччини показує, як довгострокові стратегії та стабільне фінансування можуть сприяти збалансованому розвитку регіонів, що раніше відставали в економічному розвитку. В Італії приклади успішної децентралізації та інноваційної політики стали ключовими факторами для подолання економічних диспропорцій між північчю та півднем країни.

Окрему увагу приділено аналізу інструментів, які використовуються в цих країнах для стимулювання економічного зростання на проблемних територіях, таких як спеціальні економічні зони, пільгове оподаткування, державні гранти та субсидії, а також програми підтримки малого та середнього бізнесу. Ці інструменти можуть бути адаптовані та використані в Україні для вирішення аналогічних проблем.

Ключові слова: *регіон, відновлення, демографія, депресивна територія, диспропорції розвитку, конвергенція, стимулювання економічного зростання.*

Sylenko M.
*Candidate of Economical Sciences,
director of Chernihiv region office of AUC,
(Ukraine, Chernihiv),
silenko_82@ukr.net*

GLOBAL EXPERIENCE OF SUPPORTING PROBLEM TERRITORIES

The full-scale invasion of Ukraine by Russia in February 2022 further deepened the disparities in the economic development of the country's territories. This created an urgent need to study European experiences in overcoming development inequalities and supporting troubled areas to apply best practices in Ukraine. The publication examines key directions and forms of support by European states for the recovery and stimulation of development in problematic areas, using Croatia, Germany, and Italy as examples.

The research provides a detailed analysis of the actions taken by the governments of these states to stimulate regional development, identifying the main effective instruments of state influence to overcome disparities in regional economic development in different European countries. Various approaches to regional development are considered, including financial support, infrastructure investments, social programs, and other mechanisms aimed at improving living standards and economic activity in depressed regions.

The article summarizes the best European practices for overcoming territorial economic development inequalities, particularly using the example of Croatia, which, after military conflicts, managed to restore its regions thanks to active EU support and effective internal reforms. Germany's experience shows how long-term strategies and stable funding can promote balanced regional development, which previously lagged in economic development. In Italy, examples of successful decentralization and innovative policies have become key factors in overcoming economic disparities between the north and south of the country.

Special attention is paid to analyzing the tools used in these countries to stimulate economic growth in troubled areas, such as special economic zones, preferential taxation, government grants and subsidies, and programs supporting small and medium-sized businesses. These tools can be adapted and used in Ukraine to address similar issues.

Key words: *region, recovery, demography, depressed area, development disparities, convergence, stimulation of economic growth.*

Постановка проблеми. В Із самого періоду незалежності Україна не мала дієвих комплексних підходів до подолання нерівності розвитку територій. Збройна агресія росії 2014 року тільки поглибила проблему, оскільки кілька областей України почали втрачати людський ресурс, промисловий та транзитний потенціал. Повномасштабне вторгнення країни-агресора в лютому 2022 році завдало ще більшої шкоди економічному становищу областей України, що межують із росією і білоруссю. Тисячі людей залишили свої домівки й перемістились у західні області або виїхали за кордон. Крім того, продовження воєнних дій унеможлиблює використання пунктів пропуску на кордоні із цими країнами. Це означає, що ні сьогодні, ні в найближчому майбутньому не розглядатиметься можливість відновити транзитний потенціал чи організувати транскордонне співробітництво. Така ситуація ще більше поглиблює диспропорції розвитку територій нашої країни. Саме тому в сучасних обставинах, як ніколи актуальним є вивчення європейського досвіду подолання диспропорцій розвитку та підтримки проблемних територій із метою застосування кращих практик в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблем вирівнювання диспропорцій розвитку територій займалися такі зарубіжні науковці Ж. Чейс і Дж. Дімітропулос [1], Х-Г. Чон, Г. Хаймпольд, С. Фрік, А. Родрігез-Позе, М. Вонг [2]. Серед українських науковців питання розвитку територій з особливими умовами господарювання досліджували І.Гукалова [3], Я.Жаліло [4], І.Заблудська, Ю.Рогозян [5], О.Шевченко.

Мета публікації — дослідити та узагальнити європейський досвід подолання диспропорцій територіального розвитку, а також здійснити його аналіз на предмет можливого застосування в сьогодишніх українських реаліях.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз джерел [1–2] та [6–12] свідчить про те, що у світі не існує уніфікованого підходу до подолання диспропорцій розвитку. Стратегічне бачення та механізми реалізації в кожній країні залежать від багатьох факторів. Тим більше, із часів II Світової війни жодна країна не мала таких викликів, з якими зіткнулась сучасна Україна. Разом із тим, одразу кілька держав мають як успішні кейси зі стимулювання розвитку проблемних територій, так і невдалі підходи. Розглянемо досвід повоєнного відновлення окремих країн Європи на прикладі Хорватії, Німеччини та Італії.

Хорватія. Аналіз зарубіжних і вітчизняних досліджень свідчить про значний досвід розбудови, відновлення і подолання нерівномірностей розвитку територій мають країни Балканського півострову. Тут варто виділити досвід Хорватії, оскільки, по-перше, територіальні одиниці цієї країни зазнали значних спустошень і руйнації після закінчення війни за незалежність (1991–1995 рр), по-друге, саме хорватський досвід відновлення деокупованих територій вважається досить успішним [5].

Наприкінці 1995 року Хорватія мала не тільки слабе економічне становище, а й наявні диспропорції місцевого розвитку [5].

Ключовим документом у повоєнній відбудові й забезпеченні подолання диспропорцій розвитку Хорватії був Закон «Про території особливої державної допомоги» від 1996 року (зі змінами від 2008 р). Саме цей документ визначив території особливої державної допомоги (таблиця 1) та встановив заходи по стимулюванню їх відбудови та розвитку. Як зазначається в статті 2 Закону [6], групи територій особливої державної допомоги визначаються з метою досягнення найбільш рівномірного розвитку всіх територій Республіки Хорватія, сприяння демографічному та економічному розвитку, завершення програми реконструкції, повернення довоєнного населення та забезпечення постійним житлом.

Другий розділ зазначеного закону передбачав заходи демографічного відновлення територій особливої державної допомоги. Було закріплено, що Республіка Хорватія заохочуватиме повернення населення, яке проживало на територіях особливої державної допомоги до Хорватської війни за незалежність 1991–1995 рр. Особлива увага приділялась поверненню та поселенню громадян професій, що можуть сприяти економічному та соціальному розвитку територій. Повернення населення стимулювали наданням житла шляхом оренди, передачі у власність або через дарування земельної ділянки й необхідних будівельних матеріалів [6].

Таблиця 1. Групи територій особливої державної допомоги в Хорватії

Джерело: упорядковано автором на основі інформації з [5]

Перша група (з 1996 р)	Друга група (з 1996 р.)	Третя група (з 2008 р)
території міст і громад, що були окуповані під час війни, та які розташовані безпосередньо біля державного кордону, центр яких знаходиться не далі 15 кілометрів від державного кордону та налічує не більше 5 000 жителів за переписом населення 1991 р (до початку війни), а також усі інші райони міст, громад і поселень Дунайського регіону	міста й селища, які було окуповано, але які не належать до першої групи	громади й міста, які відстають у розвитку за трьома критеріями: критерій економічного розвитку, критерій структурних труднощів та демографічний критерій

Важливим інструментом були податкові пільги. Зокрема, від податку на операції з нерухомим майном звільнялись громадяни, які придбавали нерухомість на територіях особливої державної допомоги, за умови фактичного проживання на тих територіях. Крім того, місцеве самоврядування на територіях особливої державної допомоги отримало додаткове джерело у вигляді податку на прибуток. Раніше цей податок зараховувався до державного бюджету. Також норми закону «Про території особливої державної допомоги»

передбачали зменшення податку на прибуток для платників, які наймали працівників із відповідних територій [6].

Важливі преференції було встановлено у сфері охорони навколишнього природного середовища: 50 % плати за розробку корисних копалин було направлено до місцевих бюджетів. Також уряд надавав компенсації місцевому самоврядуванню за територію, на якій встановлено заповідник, національний парк, природний парк і водоохоронна зона.

Ряд преференцій було встановлено й у системі освіти. Зокрема, встановлювався пільговий проїзд для учнів. Також профільне міністерство відшкодовувало місцевому самоврядуванню частину вартості перебування дітей у дитячих садках чи яслах.

Таким чином, основні напрями державного впливу на проблемні території в післявоєнні роки склалися з таких блоків:

- стимулювання демографічного відновлення;
- податкові пільги;
- преференції у сфері охорони навколишнього середовища;
- преференції у сфері освіти.

Важливо, що паралельно Хорватія здійснювала перехід від централізованого державного управління, зміцнювала місцеве самоврядування на основі принципу субсидіарності, впроваджувала концепцію локального економічного розвитку та активно співпрацювала з міжнародними організаціями.

Акселератором подолання проблем деокупованих територій стала реалізація таких міжнародних проектних інструментів як п'ятирічна стратегія фінансової допомоги Хорватії Європейською Комісією – CARDS (The CARDS Country Strategy Paper) на період 2002–2006 рр. і «Стратегічний проєкт соціального й економічного відновлення» 2002–го та 2005 рр. Світового банку, ЄС та Уряду Хорватії [5].

Як бачимо, Хорватія впровадила широкий набір різних інструментів для відновлення економічного потенціалу деокупованих територій і тим самим суттєво зменшила нерівності у їх розвитку.

Німеччина. Насамперед, може бути цікавим і актуальним досвід подолання економічних нерівностей після повалення Берлінської стіни в 1989 році й подальшого приєднання Німецької Демократичної Республіки й Західного Берліна до Федеративної Республіки Німеччина (далі – ФРН), що відбулося 3 жовтня 1990 року.

На початку 90-х Німеччина стає країною зі значними розривами між окремими регіонами [10], а тому подолання диспропорцій економічного й соціального розвитку стає головною проблемою на тривалий період.

Одним із перших системних кроків уряд Німеччини приймає національну програму відновлення «Aufbau Ost» (Реконструкція Сходу). Це загальна назва всіх заходів економічної політики в Східній Німеччині, починаючи з 1990 року і спрямованих на вирівнювання економічних умов життя в нових федеральних землях до умов на Заході об'єднаної країни. Основним завданням на той час уряд бачив створення можливостей для економічного зростання, зниження залежності від трансфертів із центру, скорочення рівня безробіття. Також важливою задачею було зупинити масову міграцію людей зі Сходу на Захід.

Для фінансування «Aufbau Ost» запроваджується «податок на солідарність». Він спершу становив 7,5 % збору з доходів фізичних осіб, призначеного для вирівнювання умов життя в об'єднаній Німеччині, а з 1998 року був зменшений до 5,5 % [7]. У 2019 році Бундестаг прийняв рішення про звільнення близько 90 % німецьких платників податків від сплати «податку на солідарність». Решта сплачуватимуть його залежно від доходу: частково або в повному обсязі.

У 1990-х роках за основу вирівнювання диспропорцій розвитку покладається принцип федеральної солідарності. Він закріплюється в Основному Законі Федеративної Республіки Німеччина [8] і містить положення щодо вирівнювання диспропорцій розвитку та стимулювання економіки окремих регіонів. Стаття 104b Основного закону ФРН передбачає можливість надавати землям фінансову допомогу для особливо значущих інвестицій земель і громад (об'єднань громад) за такими напрямками:

1. запобігання порушенню загальної економічної рівноваги;

2. вирівнювання відмінностей у економічному потенціалі всередині країни;
3. підтримка економічного зростання.

Загалом з 1991 року й по даний час реалізовано три етапи фінансової підтримки східних земель. Перший етап стартував зі створення Фонду Німецької єдності (1990–1994). У перші два роки його діяльності східним землям було виділено у вигляді грантів суму, що еквівалентна 12,3 млрд євро [9]. Усього із цього фонду було спрямовано траншів на 82,2 млрд. євро. Наступними етапами було реалізовано Пакт солідарності I (1995–2004) та Пакт солідарності II (2004–2019).

Як зазначав Р. Поль [10], держава запропонувала надзвичайно широку програму підтримки для відновлення Сходу. Інвестиційні кредити, інвестиційні субсидії та допомога з акціонерним капіталом були доступні для сприяння інвестиціям. Такі заходи не були чимось новим для Східної Німеччини — вони були знайомі з регіональної та галузевої економічної політики Федеративної Республіки та Європейського Співтовариства. До них додалися інші заходи підтримки: фінансування досліджень, передача технологій, професійне навчання для кваліфікованих робітників і менеджерів. Водночас було започатковано програми політики на ринку праці, спрямовані на протидію демотивації та дискваліфікації багатьох безробітних. Державна підтримка на сході постійно розширювалася і диференціювалася.

З нагоди закінчення терміну дії Пакту солідарності II 31 грудня 2019 року «Wirtschaftsdienst» 2021 підбив підсумки: «Загальне економічне виробництво в Східній Німеччині з моменту об'єднання подвоїлося. У 2019 році нові федеральні землі досягли економічного виробництва (на душу населення) на 69 % порівняно зі старими федеральними землями. 30 років тому (1991 року) цей показник становив лише 32 %". Німецька держава зробила все, що могла. У 2019 році «те, що мало бути досягнуто, було досягнуто». Це «нормально», що не існує фактичної рівності умов життя в структурно сильних і структурно слабких регіонах держави [10].

Непросто оцінювати ефективність впроваджених програм подолання нерівності. Західна Німеччина до об'єднання 1990 року була однією з найбільш економічно розвинутих країн, а тому могла собі дозволити великі фінансові вливання для вирівнювання слаборозвинених земель. Важливо, що уряди держави не обмежувалися виключно кредитуванням і субсидіями. Поряд із тим, застосовувалися заходи з навчання працівників, передача технологій, мотиваційні програми на ринку праці тощо. Саме комплексний і системний та послідовний підхід у підсумку й забезпечив досягнення відставання в розвитку східних земель.

Італія. Італія — є унітарною державою з високим рівнем територіальної та функціональної децентралізації. При цьому країна характеризується яскравими диспропорціями розвитку територій. Регіони цієї європейської країни суттєво відрізняються за демографічною ситуацією, економічними показниками та умовами життя населення [11].

Науковці С.Фіна, Б.Хейдер та Ф.Прота зазначають, що умовний поділ між багатою Північчю та бідним Півднем був характерною рисою економічного розвитку Італії із часів політичного об'єднання країни в 1861 році. Розрив, безумовно, збільшився з індустріалізацією Півночі за три десятиліття до

Першої світової війни й досягнув піку одразу після Другої світової війни. Період між 1951 та 1971 роками характеризувався загальним зближенням італійських регіонів. Таким чином, розрив між Північчю та Півднем зменшився під час економічного дива, коли Італія стала індустріальною державою, що зростала зі щорічним темпом на 5,2 відсотка. Процес зближення був стійким переважно завдяки державним програмам, що створили умови для економічного зростання на Півдні через державну агенцію Cassa per il Mezzogiorno [12].

Згодом можна виділити ще два етапи розвитку. Перший — кінець конвергенції через нафтову кризу 1970–х років, що завдала особливої шкоди промисловим заводам на півдні через їхні зазвичай вищі транспортні та трудові витрати. Наступний — велика стагнація із середини 1990–х років, під час якої італійський Мецподжорно був не в змозі встигнути навіть за повільним зростанням решти країни.

Після фінансової кризи 2008 року Італія зіткнулася з найгіршою рецесією в новітній історії. Економічний спад був посилений реакцією національних урядів, які починаючи з

2010 року, розпочали складну програму фіскальної консолідації. Сукупний ефект фінансових заходів, вжитих під час кризи, перевищив 120 мільярдів євро, або майже 8 відсотків ВВП, особливо сконцентрувавшись у період між 2011 та 2012 роками. Протягом цього періоду регіональні диспропорції ще більше зросли, оскільки відновлення було набагато слабшим у південних регіонах.

Підходи до зменшення територіальних диспропорцій розвитку в Італії із часом змінювались. Можна виокремити чотири етапи.

На першому етапі, з 1951 по 1992 рік, італійські уряди здійснювали масштабну регіональну політику на півдні Італії через державну агенцію Cassa per il Mezzogiorno. Розрив між Півднем і рештою країни значно зменшується за більшістю макроекономічних та соціальних показників. У цей період існує сильний політичний консенсус щодо важливості боротьби з регіональною нерівністю.

Період з 1992 по 1998 рік можна визначити, як перехідний: від «надзвичайного втручання» до регіональної політики, що чітко спрямована на підтримку не лише південних регіонів, а й усіх інших депресивних територій країни. Цей період характеризується зростаючими труднощами з державними фінансами та ворожістю північних регіонів до еліти і традиційних політичних партій. У 1991 році з'являється «Ліга Півночі», яка об'єднує широкий спектр автономістських рухів та «ліг», які були присутні на півночі Італії з 1970-х років. Вона досягла значних успіхів у вирішенні так званого «північного питання», поставивши його на перше місце в національному політичному порядку денному. Як наслідок, традиційна політична орієнтація на Південь опинилася в кризі.

На третьому етапі (1998–2002 рр.) впроваджується нова політика розвитку, заснована на мобілізації місцевих гравців навколо проектів місцевого розвитку та узгодженої з регіональною політикою Європейського Союзу. На жаль, цей експеримент триває недовго, головно через відсутності сильного політичного консенсусу.

Три основні фактори характеризують останній етап (2002–2018). На міжнародному рівні, велике розширення Європейського Союзу на Схід з подальшою зміною «географії» політики згуртування, що призвело до відтоку значних інвестицій із Південної Європи, а також фінансова криза 2008 року з її територіально неоднорідними негативними наслідками. На національному рівні заходи тотальної економії, прийняті італійським урядом були більш жорсткими в менш розвинених регіонах [12].

Останнім часом політична дискусія в Італії характеризується твердженнями про нібито надмірний перерозподіл державних ресурсів із Півночі на Південь. Після глобальної кризи 2008 року роль уряду в наданні підтримки біднішим територіям (що найбільше постраждали від економічного спаду) подекуди виявилася навіть викривленою. Тобто регіональні відмінності посилились, а не наблизились до вирівнювання.

Сьогодні всесвітньо відомі центри на півночі та в столичному регіоні Італії (Мілан, Генуя, Рим) є рушійною силою економічного розвитку країни (Рис. 1). Регіон Аоста користується перевагами від прикордонного ефекту із сусідніми Швейцарією та Францією. Крім того, прилеглі райони на півночі вииграють від близькості до цих центрів, створюючи привабливі можливості для бізнесу для висококваліфікованої та освіченої робочої сили.

В економічному плані південні італійські регіони (на рис. 1 зображені фіолетовим кольором) відстають від середнього показника по країні. Обмежені можливості для працевлаштування та ведення бізнесу продовжують спричиняти відтік населення та демографічний спад. Як наслідок, велика частка населення є безробітними. На ринку праці спостерігається висока концентрація робочих місць у нестабільних секторах економіки (туризм і сфера послуг) та сільське господарство. Глобальна конкуренція та екологічні ризики (наприклад, зміна клімату), ймовірно, чинитимуть додатковий тиск на цей сектор у майбутньому [12].

Рис.1. Карта нерівності в Італії (джерело — [12])

Перелічені вище ключові висновки підтверджують загальну картину того, що соціально–економічна дивергенція між Північчю та Півднем Італії продовжується. Ситуація на Півдні Італії зумовлена не лише несприятливими географічними умовами, які дедалі більше проявляються в ході сучасного економічного розвитку та європейської інтеграції, але й відсутністю структурної політики, яка б підтримувала підприємництво та модернізувала економіку.

Висновки. Європейський досвід підтримки територій, що знаходяться в занепаді, свідчить, що проблема вирівнювання диспропорцій розвитку була й залишається актуальною для багатьох країн. При цьому наявні, як успішні кейси (Хорватія, частково Німеччина), так і невдалий досвід підтримки слаборозвинених територій (Італія).

Результати дослідження свідчать, що точковий і несистемний підхід до питання слаборозвинених територій є неідеальним і здатен, навіть, поглибити існуючі нерівності. Натомість комплексний і стратегічний підхід до проблеми подолання диспропорцій розвитку територій дає можливість вирішити поставлені завдання через впровадження широкого набору необхідних заходів.

Подальші наукові дослідження вбачаються у виявленні та обґрунтуванні найбільш актуальних інструментів вирівнювання диспропорцій розвитку для застосування в умовах повоєнного відновлення України.

Список використаних джерел та літератури

1. Chaisse J., Dimitropoulos G. Special Economic Zones in International Economic Law: Towards Unilateral Economic Law. *Journal of International Economic Law*. 2021. Vol. 24. Iss. 2. P. 229–257. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgab025>.
2. Frick S.A., Rodríguez-Pose A., Wong M.D. Toward Economically Dynamic Special Economic Zones in Emerging Countries. *Economic Geography*. 2019. Vol. 95. Iss. 1. P. 30–64. <https://doi.org/10.1080/00130095.2018.1467732>.
3. Gukalova I. German experience of managing regional development: aspects of spatial justice/ Scientific and educational dimensions of natural sciences: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. 740 p. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-289-0-19>
4. Територіально–орієнтовані механізми стимулювання інвестицій у повоєнному відновленні України : аналіт. доп. / Я. А. Жаліло, Н. В. Бахур, А. А. Головка та ін.; за наук. ред. Я. А. Жаліла. – Київ : НІСД, 2023. – 78 с. – <https://doi.org/10.53679/NISSanalytrep.2023.09>.
5. Заблудська І. В., Рогозян Ю. С. Досвід розбудови території Хорватії після збройного конфлікту: умови, пріоритети та інструментарій. *Економіка та право*. 2022 р. № 3(66). С. 72–84.
6. O područjima posebne državne skrbi: Zakon od 15. srpnja 2008. URL: <https://www.zakon.hr/z/471/Zakon-opodru%C4%8Djima-posebne-dr%C5%BEavne-skrbi>
7. Palii, G. (2022). The experience of German reunification: lessons for Ukraine in the context of prospective reintegration . *Strategic Panorama*, (1), 5–17. <https://doi.org/10.53679/2616-9460.1.2022.01>
8. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.bundestag.de/gg>.
9. Hartmut Tofaute Sonderfonds als Instrumente zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einigung. URL: <https://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1993/1993-01-a-053.pdf>.

10. Rüdiger Pohl: Aufbau Ost: Lief da etwas falsch? In: Wirtschaftsdienst. Zeitschrift für Wirtschaftspolitik. 101. Jahrgang, 2021. Heft 13.S. 14–20, abgerufen am 5. Juni 2022.
11. Special report: Southern Italy needs private enterprise and infrastructure. The Economist. URL: <https://www.economist.com/special-report/2022/12/05/southern-italy-needs-private-enterprise-and-infrastructure>
12. Stefan Fina, Bastian Heider, Francesco Prota. Unequal Italy: Regional socio-economic disparities in Italy. URL: <https://feps-europe.eu/wp-content/uploads/2021/07/Unequal-Italy-Regional-socio-economic-disparities-in-Italy.pdf> .

References

1. Chaisse J., Dimitropoulos G. Special Economic Zones in International Economic Law: Towards Unilateral Economic Law. Journal of International Economic Law. 2021. Vol. 24. Iss. 2. P. 229–257. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgab025> . [In English]
2. Frick S.A., Rodríguez-Pose A., Wong M.D. Toward Economically Dynamic Special Economic Zones in Emerging Countries. Economic Geography. 2019. Vol. 95. Iss. 1. P. 30–64. <https://doi.org/10.1080/00130095.2018.1467732> . [In English]
3. Gukalova I. German experience of managing regional development: aspects of spatial justice/ Scientific and educational dimensions of natural sciences: Scientific monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2023. 740 p. URL: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-289-0-19> [In English]
4. Тerytorialno-oriientovani mekhanizmy stymuliuвання investytsii u povoiennomu vidnovlenni Ukrainy : analit. dop. / Ya. A. Zhalilo, N. V. Bakhur, A. A. Holovka ta in.; za nauk. red. Ya. A. Zhalila. – Kyiv : NISD, 2023. – 78 s. – <https://doi.org/10.53679/NISSanalytrep.2023.09>. [Territorially oriented mechanisms for stimulating investments in the post-war reconstruction of Ukraine: analyst. add. / Ya. A. Zhalilo, N. V. Bahur, A. A. Golovka, etc.; for sciences ed. J. A. Zhalila. – Kyiv: NISD, 2023. – 78 p] [In Ukrainian]
5. Zablodska I. V., Rohozian Yu. S. Dosvid rozbudovy terytorii Khorvatii pislia zbroinoho konfliktu: umovy, priorityety ta instrumentarii. Ekonomika ta pravo. 2022 r. № 3(66). S. 72–84. [Zablodska I.V., Rogozyan Yu.S. The experience of developing the territory of Croatia after the armed conflict: conditions, priorities and tools. Economy and law. 2022 No. 3(66). P. 72–84] [In Ukrainian]
6. O područjima posebne državne skrbi: Zakon od 15. srpnja 2008. URL: <https://www.zakon.hr/z/471/Zakon-opodru%C4%8Djima-posebne-dr%C5%BEavne-skrbi> [in Croatian]
7. Palii, G. (2022). The experience of German reunification: lessons for Ukraine in the context of prospective reintegration . Strategic Panorama, (1), 5–17. <https://doi.org/10.53679/2616-9460.1.2022.01> [In Ukrainian]
8. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.bundestag.de/gg> [In German]
9. Hartmut Tofaute Sonderfonds als Instrumente zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einigung. URL: <https://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1993/1993-01-a-053.pdf> [In German]
10. Rüdiger Pohl: Aufbau Ost: Lief da etwas falsch? In: Wirtschaftsdienst. Zeitschrift für Wirtschaftspolitik. 101. Jahrgang, 2021. Heft 13.S. 14–20, abgerufen am 5. Juni 2022. [In German]
11. Special report: Southern Italy needs private enterprise and infrastructure. The Economist. URL: <https://www.economist.com/special-report/2022/12/05/southern-italy-needs-private-enterprise-and-infrastructure> [In English]
12. Stefan Fina, Bastian Heider, Francesco Prota. Unequal Italy: Regional socio-economic disparities in Italy. URL: <https://feps-europe.eu/wp-content/uploads/2021/07/Unequal-Italy-Regional-socio-economic-disparities-in-Italy.pdf> . [In English]